

QO'SHMA GAPLARNI O'QITISHNING DIDAKTIK BOSQICHLARI.

Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili
va adabiyoti fani o'qituvchisi Akramova To'xtaxon Naribjanovna.

Tel. 977720722

Annotatsiya. Ushbu maqolada 9-sinf ona tili darsida o'tiladigan qo'shma gap qismlarini bog'lovchi vositalarning semantik, sintaktik xususiyatlari hamda ularning o'qitilishiga oid metodik tavsiyalar berilgan.

Аннотация. В статье представлены семантические и синтаксические особенности союзов и методические рекомендации по их преподаванию на уроке родного языка в 9 классе.

Abstract. The article presents the semantic and syntactic features of conjunctions and methodological recommendations for their teaching in the native language lesson in the 9th grade.

Kalit so'zlari. Sintaksis, qo'shma gap, boglangan qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gap, kesim, bog'lovchi, yuklama.

Ключевые слова. Синтаксис, составное предложение, связное составное предложение, составное предложение без соединительного, отрезка, связного, нагрузки.

Keywords. Syntax, compound sentence, connected compound sentence, compound sentence without connecting, segment, connected, load.

Qo'shma gap sintaksisi 9-sinf ona tili darsligining 2-bo'limidan boshlab o'tiladi. Bu mavzu maktab o'quvchilari uchun o'rganilishi ancha murakkab bo'lgan mavzu sanaladi. Shu bois mazkur sintaktik qurilmani o'quvchilarga o'rgatishda darslikda berilgan ma'lumotlardan tashqari o'qituvchidan ham yaxshigina bilim va mahorat talab etiladi. "Darsliklarimizda qo'shma gaplar talqini ancha murakkab. U ikki va undan ortiq sodda gapning mazmun, grammatik shakl va ohang asosida birikuvidan tuziladi. Uning tarkibidagi sodda gaplar bir-biri bilan bog'lovchilar, yuklamalar, ko'makchilar, nisbiy so'zlar, fe'l

shakllari va ohang orqali bog'lanadi. "Sodda va qo'shma gaplar" mavzusida "Gap uchun muhim belgi kesimlikdir. Kesimning nechtaligi gaplarni sodda va qo'shma gaplarga ajratishga asos bo'ladi." deyilgan. "Kesim – gap markazi" degan talqinni o'quvchilar ongiga singdirmay turib qo'shma gaplar tasnifini puxta o'rganib bo'lmaydi." Bu borada "Lisoniy struktura jihatidan qo'shma gapning sodda gapdan farqi ma'lum darajada ravshan. Aniqrog'i, sodda gapda shakllangan kesim bitta bo'lsa, qo'shma gapda u birdan ortiq boladi va birdan ortiq sodda gaplarning mazmun hamda grammatik jihatdan birikuvidan tashkil topadi." "Shakllangan, ya'ni kesimlik shakllari (tasdiq, inkor, mayl, zamon, shaxs-son, ma'nolari)ga ega bo'lgan kesim alohidabir hukmni ifodalaydi, muayyan gap markazini tashkil eta oladi. Shuning uchun ikki va undan ortiq shakllangan kesimli gaplar (lekin bunday gaplardagi kesimlar uyushiq bo'laklar tarzida bo'lmasa) qo'shma gaplar sanaladi." fikrlarini keltirib o'tish o'rinlidir. Masalan: Vazifamiz - o'qish -sodda gap; Vazifamiz - o'qish va izlanish - qo'shma gap. Ushbu gaplarda kesimlik ma'nolarining hammasi: tasdiq, aniqlik (modal ma'no), hozirgi zamon, III shaxs ma'nolari aniqlanadi, lekin ular moddiy ko'rsatkichlarga ega emas. Nol ko'rsatkich orqali umumiy tarzda ifodalangan. Ana shu ma'nolar mavjudligi uchun ham u sintaktik birliklar gap sanaladi. Lekin Vazifamiz - o'qish va izlanish hisoblanadi gapi sodda gap sanaladi. Chunki "Gap tarkibida ikki va undan ortiq atov birliklar (so'z, ibora, so'z birikmalari) bilan ifodalangan kesim bo'lib, kesimni shakllantiruvchi vositalar faqat keying kesim tarkibida ifodalanib, barchasiga aloqador bo'lsa, bunday ko'p kesimli gap uyushiq kesimli gap sanaladi.". Shu o'rinda, masalani oydinlashtirish o'qituvchining zimmasiga yuklatiladi. Masalani hal qilish uchun FSMU metodidan foydalanish samaralidir: Fikr - Ikki va undan ortiq shakllangan kesimli gaplar (lekin bunday gaplardagi kesimlar uyushiq bo'laklar tarzida bo'lmasa) qo'shma gaplar sanaladi. Sabab - Ushbu gaplarda har bir kesimda kesimlik ma'nolarining hammasi: tasdiq, aniqlik (modal ma'no), zamon, shaxs ma'nolari aniqlanadi. Misol - Vazifamiz - o'qish va izlanish. Umumiy fikr - Demak, sodda gapda shakllangan kesim bitta bolsa, qo'shma gapda u birdan ortiq boladi va birdan ortiq sodda gaplarning mazmun hamda grammatik jihatdan birikuvidan tashkil topadi. Qo'shma gaplarda bog'lovchi vositalarning qo'llanilishi borasida inkor bog'lovchisi na..., na; o'xshatish -chog'ishtirish bog'lovchisi go'yo, go'yoki, xuddi; ayiruv bog'lovchisi ham yordamida bog'langan qo'shma gaplar mavzusini tushuntirishda

ularning bog'lovchi-yuklama ekanligini aytib o'tish talab etiladi. Na-na yordamchisi teng boglovchining bir turi sifatida inkor bog'lovchisi sanalib kelgan. Tilshunos G'.Abdurahmonov esa uni inkor bog'lovchi deb atash bilan birga, yuklamalik xususiyatiga ham egaligini ko'rsatadi. Haqiqatan ham, bu yordamchi ham bog'lovchilik, ham yuklamalik vazifasini bajaradi. Bog'lovchi vazifasida kelganda ayrim teng huquqli bo'lak (komponent)larga inkor ma'nosini berib, ularni bog'laydi: Na so'zlarida ma'no bor, na ishlarida hayo. (O.). Bu yordamchi so'z yuklama vazifasini bajarib, mazmunidan inkor anglashilgan gaplar tarkibida keladi va inkor ma'nosini ko'rsatadi: Raisning erkatoiy o'g'li na o'qiydi, na biror joyda ishlaydi. Go'yo yordamchisi mazmunidan o'xshatish yoki chog'shtirish ma'nosi anglashilgan sodda va qo'shma gap tarkibida ishtirok etadi. Sodda gapda ko'proq yuklamaga yaqin turadi: Tursunoy go'yo qalbi bilan ashulaga jo'r bo'lar edi. (A.Mux.). Kampirning yuzida go'yo kulgiga o'xshagan bir narsa aks etdi. (A.Qah.). Go'yo yordamchisi qo'shma gapda sodda gap qismlarini biriktiruvchi grammatik vositaning biri sifatida xizmat qiladi, ya'ni qo'shma gapda sodda gapdagi vazifasidan farqli o'laroq, faqat yuklamagina emas, balki bog'ovchi-yuklama sanaladi: Ertaga nikoh bo'ladi, go'yo men uning xotini. (Oyb.) Shunday baqirdiki, go'yo butun xona larzaga kelgandek bo'ldi.

Bundan tashqari, o'quvchilarga bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lashda xizmat qiladigan bo'lsa so'zi yordamida gap tuzish vazifasi berilganda aksariyat o'quvchilar, taxminan, Maktabimizda tadbir bo'lsa, men ham qatnashaman ko'rinishidagi

gaplarni tuzadilar. Bunday gaplar qismlari shart mayli vositasida bog'langan ergash gapli qo'shma gap sanalishini tushuntirish lozim bo'ladi. Ushbu holatda, agar bo'lsa so'zi birinchi qismning oxirida kelsa, ergash gapli qo'shma gap, agar bo'lsa so'zi ikkinchi gapning tarkibida qiyoslanayotgan bo'lakdan so'ng kelsa, bunday gap bog'langan qo'shma gap hisoblanishini aytib o'tish lozim bo'ladi.

Qo'shma gap, bog'langan qo'shma gap, ergashgan qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gap, bosh gap, ergash gap, ergashtiruvchi bog'lovchi va bog'lovchi vositalar, ergash va bosh gaplarning o'rni, bog'langan qo'shma gap turlari – biriktiruv bog'lovchilar yordamida bog'langan qo'shma gap, zidlov bog'lovchilari yordamida qo'shma gap, ayiruv bog'lovchilari yordamida bog'langan qo'shma gap, ergashgan qo'shma gap turlari- ega ergash gap, kesim ergash gap, aniqlovchi ergash gap, to'ldiruvchi ergash gap, o'xshatish ergash gap, natija ergash gap, to'siqsiz ergash gap, payt ergash gap, sabab ergash gap.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarga faqat qoida yodlatish emas, balki shu yodlagan qoidalarini kundalik hayotda duch kelgan masalalarni hal qilishda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirish hozirgi zamon ona tili o'qituvchisining asosiy vazifasi hisoblanadi. O'quvchining sof ona tilida ma'noli so'zlash odobini shakllantirish uning oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri bo'lmog'i lozim. Qo'shma gap turlari haqida darslikda berilgan topshiriq va mashqlarni bajarishda har qanday grammatik birlikning semantik xususiyatlariga ham e'tibor berish kerak. Agar o'quvchi o'z nutqida qo'llagan lisoniy birlikning semantik xususiyatini bilsa, har qanday nutqiy jarayon uning uchun samarali kichadi. Zero, til ta'limining asosiy vazifasi o'quvchilarga faqat bilim berish emas, balki bu bilimlar orqali ularning til malakasini oshirish hamdir. Til bo'yicha egallangan bilim malakaga aylanmas ekan, u keraksiz bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.I.Karimov «Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori». Toshkent, 1997 yil.
- 2.M.Mirzaev,S.Usmonov,I.Rasulov. «O'zbek tili» T,1978 yil.
- 3.R.Ikromov,A.Azizova,D.Muhammedova. «O'zbek tili» T,1983 yil.

- 4.A.Abduazimova. «O'zbek tili filologiyasi va morfologiyasi» T,1983 y.
- 5.O'zbek orfografiyasining asosiy qoidalari.Imlo lug'ati T,1976 yil.
- 6.O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. Imlo lug'ati.T,1995 yil.
- 7.Sh.Shoabduraxmonov,M.Askarova v.b.Hozirgi o'zbek adabiy tili.1-2-qism Toshkent 1980 yil.
- 8.A.G'ulomov,M.Asqarova.Hozirgi o'zbek tili T,1987 yil.
- 9.U.Tursunov,J.Muxtorov,Sh.Raxmatullaev.Hozirgi o'zbek adabiy tili.T,1992 yil.
- 10.G.Abduraxmonov,S.Mamajonov. O'zbek tili va adabiyoti.T,1995 yil.
- 11.Imlo lug'ati T,1987 yil.
- 12.A.Abduazizov,Tilshunoslikka kirish.T,1999 yil.
- 13.G.Abduraxmonov,O'zbek tili grammatikasi (sintaksis) T,1996 yil.
- 14.I.Toshev. Umumta'lim maktablarida qo'shma gapning yangicha talqini T,1999 yil.